

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ**

Доклад по курсу
«Геоинформатика»

“Сравнительный анализ ГИС- пакетов,
используемых для картографирования в России.
Применение ГИС в курсовой работе”

Выполнила: студентка
307 группы
Леменкова П.

Москва — 2001

Геоинформатика разрабатывает методы и технологии получения, накопления, обработки информации для формирования новых знаний о пространственно-временных явлениях в географической оболочке.

Географические информационные системы (ГИС) – это основное технологическое средство геоинформатики, которое основано на использовании разнообразных источников информации, в том числе картографических материалов, и ставит одной из своих задач создание карт.

Основная функция ГИС - создание цифровых, электронных, компьютерных карт и атласов.

ГИС - это автоматизированная система сбора, хранения, анализа, интерпретации и представления информации по географической оболочке и геологической среде в целом и отдельным составляющим их компонентам.

ГИС представляет набор модулей, ответственных за выполнение конкретных операций, которые можно легко трансформировать или модернизировать по желанию пользователя.

Геоинформационная система должна иметь комплекс математических, **математико-картографических или других моделей** чтобы обеспечить построение и интерпретацию картины географической реальности. Непременным условием полноты ГИС является поддержка работы с пространственно-координированными базами данных.

Очень важно, чтобы современная ГИС поддерживала работу в локальных и глобальных сетях. Таким образом может регулироваться доступ к информации различных пользователей и обеспечиваться рациональная организация их работы. Сетевой вариант ГИС очень полезен при проведении мониторинга различных компонентов природной среды и социальной сферы в масштабе административного района, области, а для глобальных сетей - и страны, и мира в целом.

По назначению ГИС могут быть классифицированы на:

- многоцелевые (например, предназначенные для проведения системного мониторинга);
- проблемно-ориентированные (направленные на решение одного типа задач);
- узкоспециализированные.

По охвату территории ГИС делятся на глобальные (масштаба 1:1 000 000 и мельче), региональные (масштабы порядка 1:100 000) и локальные (масштабы порядка 1:25 000).

Все существующие в настоящий момент ГИС-пакеты, основываясь на представлении в них географической информации, можно разделить на: векторные и растровые. Некоторые наиболее развитые системы позволяют работать с обоими видами информации.

Основные сферы применения геоинформационных систем и наиболее часто решаемыми с помощью ГИС являются вопросы:

- **планирования** (например, проведение изыскательских работ, проектирование оптимальной застройки города, проектирование объектов военного и гражданского назначения);
- **ведения кадастра** (проведение и совершенствование учета и рационального использования земельного фонда);

- **мониторинга** различного типа;
- **комплексных и узкоспециализированных исследований** состояния различных компонентов природной среды и народного хозяйства (экологические, физико-географические, экономико-географические исследования);
- **управления территориями** (охрана окружающей среды, эксплуатация зданий и сооружений, проведение налогообложения и т. д.);
- **создания картографической продукции** (тематических карт, серий карт и атласов).

Перспективной для развития ГИС-технологий многим ученым видится разработка экспертных геоинформационных систем - систем искусственного интеллекта. С распространением экспертных систем специалисты получают возможность использовать технику для уточнения, распространения, пропаганды, получения новых индивидуальных знаний, сопоставления между собой конечных и промежуточных выводов. В целом же экспертные системы могут рассматриваться как одно из самых мощных средств научных исследований в ближайшем будущем.

Цифровые, электронные и компьютерные карты часто включаются в ГИС как исходные материалы или результаты уже проведенных работ. Поэтому для многих модулей (особенно, ввода, редактирования, хранения и представления результатов) применимо все, что относится к особенностям создания и использования цифровых, электронных и компьютерных карт.

ГИС включает блоки (модули):

- ввода данных,
- редактирования и согласования,
- анализа и обработки информации,
- представления результатов,
- хранения информации,
- блок моделирования и выработки различных рекомендаций и принятия решений.

Блок редактирования и согласования введенной в ГИС информации подразумевает целенаправленную обработку исходной информации по заданным критериям. Начальная стадия редактирования – это разбиение всего объема информации по отдельным слоям.

Важный элемент ГИС - т.н. оверлей. Оверлей – это наложение друг на друга двух и более слоев, в результате которого получается композиция исходных слоев.

Результаты работы с ГИС представляют двумя способами: в электронном виде и в виде бумажной копии. Оформление и дизайн электронных произведений зависят от масштаба, назначения и тематики составляемой карты и возможностей инструментария ГИС. В последнее время стал пользоваться большей популярностью электронный вид представления результатов.

ArcInfo и ArcView - признанные мировые лидеры среди геоинформационных систем. Обладают широким спектром решаемых задач и наличием удобных функций автоматического и полуавтоматического редактирования как топологических объектов, так и баз данных, связанных с этими объектами.

ArcInfo имеет ряд важных модулей расширения:

- система моделирования поверхностей,
- система для интегрирования координатной геометрии и ГИС,
- набор растровых средств по геообработке в прикладных задачах (например, в гидрогеологии и анализе ресурсов).
- Модуль для работы с процессами в сетях (например, трубопроводах, каналах связи и др.).

Каждый из этих модулей и все они в целом предоставляют мощные средства для решения многих прикладных задач.

ArcInfo – большая и сложная система, что является естественной платой за ее богатые возможности.

Широкое распространение получил ГИС-пакет **ArcView**.

В этом пакете имеется возможность экспорта векторных карт в форматы растровых изображений BMP, WMF, EPS, Adobe Illustrator, CGM. ArcView поддерживает работу с источниками табличных данных DBF-формата, данными из серверов баз данных. Изображения в ArcView, включающие в себя спутниковые снимки, площадные фотографии, другие космические снимки и сканированные данные используются в форматах TIFF, ERDAS, BSQ, BIL, BIP.

В ГИС-пакете ArcView заложены возможности формирования SQL-запросов, редактирования таблиц, адресного геокодирования, "горячих связей" с другими картами и изображениями, поиск атрибутов объектов, статистическая обработка объектов, создание диаграмм различных форм и видов. Также имеется поддержка работы с динамическими библиотеками DLL.

Популярный пакет **MapInfo** может функционировать на IBM Macintosh, Sun, Windows. Данные в MapInfo могут просматриваться в виде карт, графиков, диаграмм и таблиц, причем изменения, вносимые в один вид просмотра мгновенно отражаются в других. Автоматизировано построение тематических карт, на которых в разных местах присутствуют круговые или ступенчатые диаграммы разных расцветок и размеров, отражающих те или иные характеристики. MapInfo предоставляет сотни систем географических координат, возможность разбиения карты на накладывающиеся друг на друга слои, размещением которых можно управлять. Аналитические возможности системы позволяют находить площади, расстояния, центр объекта, принадлежность одного объекта к другому и т. д.

MapInfo – небольшая и легкая в освоении системы, но она обладает недостаточными возможностями графического оформления готовых картографических произведений, и в то же время в ней присутствуют довольно развитые возможности полноценного ГИС-пакета: создание и гибкое управление базами данных, связанными с географическими объектами и др.

Управление данными лучше всего представлено в системе **ArcInfo**. По сравнению с ней MapInfo проигрывают в этом смысле. Аналитические возможности и возможности моделирования наиболее богаты в ArcInfo в основном за счет наличия мощных модулей расширения.

Построение расчетных карт, например, изолиний предусмотрено в ArcInfo, а простейших графиков и тематических карт – в MapInfo.

В ArcInfo построение карт изолиний и поверхностей может выполняться как на регулярной, так и на нерегулярной сетке. Богатые

аналитические возможности ARC/INFO могут помочь в решении подобных специальных задач. MapInfo в этом смысле менее привлекательна, но как интерфейсное средство вполне подходит для использования при создании прикладных систем в геологии и геофизике.

Безусловно, ARC/INFO наиболее громоздкая и требует очень больших вычислительных ресурсов, сложна в освоении и чрезвычайно дорогостоящая система. MapInfo требует минимальные вычислительные ресурсы и сравнительно дешевая.

Во многих ГИС – пакетах есть встроенные языки программирования: в MapInfo – Map Basic, в ArcInfo и ArcView – Avenue. В некоторых ГИС – пакетах встроены языки программирования высокого уровня – C++, C, Basic, Pascal.

Моя курсовая работа - **«Экологическое картографирование Балтийского моря с применением компьютерных технологий»** - связана с использованием ArcView как одного из самых распространенных в России пакетов. Основная моя задача – построение экологических карт, показывающих состояние акватории по различным экологическим критериям и параметрам на разные периоды. (Например, концентрация меди, свинца, кадмия, ртути в водах Балтики за 1998 г.; то же для других металлов – опасных загрязнителей и на разные временные сроки). Возможности для геоэкологического картографирования в данном пакете хорошо представлены и существует неплохой графико–иллюстративный арсенал для оформления карты в этом же пакете. Кроме того, возможно экспортировать данные в формат Adobe Illustrator для более совершенного дизайна карты.

Список использованной литературы :

1. Цифровая картография и геоинформатика. Краткий терминологический словарь.
Под общ. ред. Е.А.Жалковского, М., Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999.
2. Цифровая картография : цифровые модели и электронные карты.
Б.А.Новаковский, А.И.Прасолова, С.В.Прасолов; М. – 2000.
3. Компьютерное геоэкологическое картографирование.
В.Т.Жуков, Б.А.Новаковский, А.Н.Чумаченко; М., «Научный мир», 1999.
4. Моделирование в картографии. В.С.Тикунов; изд –во Моск. ун–та, 1997.
5. Фотограмметрия и дистанционные методы изучения Земли.
Б.А.Новаковский; изд-во Моск. ун-та, 1997.
6. Требования к качеству цифровых карт.
А.В.Серов. «Информационный бюллетень» (ГИС – Ассоциация),
№ 2(19), М., 1999, с.42 – 46.
7. Космическая съемка и тематическое картографирование.
(Географические результаты многозональных космических экспериментов).
П/р К.А.Салищева, Ю.Ф.Книжникова, изд-во Моск.ун-та, 1980.